

CAPACIDAD EMPRENDEDORA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Entrepreneurial capacity in university students

ORQUÍDEA RODRÍGUEZ

Escuela de Psicología de la Universidad Rafael Urdaneta.

Maracaibo, Venezuela.

Email: michelleerodriguezf@gmail.com

MAYRA SARRÍA

Escuela de Psicología de la Universidad Rafael Urdaneta.

Maracaibo, Venezuela.

Email: mayra.sarriat@hotmail.com

Admisión: 23-08-2020

Aceptación: 26-07-2022

RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la capacidad emprendedora en estudiantes universitarios; por lo cual se realizó una investigación de tipo y nivel descriptivo, con modelo de estudio de campo y un diseño no experimental, transaccional-descriptivo. La población se conformó por estudiantes de pregrado de la Universidad Rafael Urdaneta, de la cual se tomó una muestra no probabilística accidental de 126 sujetos. Como instrumento se empleó la Escala de Capacidad Emprendedora en Estudiantes Universitarios de Mavila, Tinoco y Campos (2009). Los resultados indicaron una capacidad emprendedora alta, al igual que sus cuatro dimensiones. El género fue un factor diferenciador: las mujeres tuvieron mayor capacidad para relacionarse y mayor capacidad emprendedora que los hombres. Respecto a las carreras, las diferencias estadísticamente significativas apuntaron a que las profesiones orientadas a la creatividad como la administración de empresas poseen mayor capacidad emprendedora que otras carreras técnicas.

PALABRAS CLAVE: capacidad emprendedora, estudiantes universitarios, emprendimiento

ABSTRACT

The objective of the study was to determine the entrepreneurial capacity of university students; thus, this research was carried out at a descriptive level, with a field study model and a non-experimental, transactional-descriptive design. The population consisted of undergraduate students of the University Rafael Urdaneta, from which an accidental non-probabilistic sample of 126 subjects was taken. As an instrument, the study used the Scale of Entrepreneurial Capacity in University Students by Mavila, Tinoco and Campos (2009). The results indicated a high entrepreneurial capacity, as well as its four dimensions. Gender was a differentiating factor: women had a greater capacity to relate to others and greater entrepreneurial capacity than men. Regarding careers, the statistically significant differences showed that professions oriented towards creativity, such as business administration, have greater entrepreneurial capacity than other technical careers.

KEYWORDS: entrepreneurial capacity, university students, entrepreneurship

CÓMO CITAR EL ARTÍCULO: Rodríguez, O. y Sarria, M. (2023). Capacidad emprendedora en estudiantes universitarios. *Sistemas Humanos*, 3(1), 42-55.